

ISSN : 2320-7604
RNI NO. : DELHIN/2008/27588
Listed in UGC Care journal
October, 21, Part 1, Serial.No. 143

त्रैमासिक

बुहारि नहिं आवना

अंक-23

अप्रैल, 2023 - जून, 2023

मूल्य : 200 रुपए

आजीवक महासंघ ट्रस्ट द्वारा निर्गत
संस्कृति, धर्म, दर्शन और साहित्य

अनुक्रम

संपादकीय

- | | | |
|---|------------------------------|----|
| 1. चाण्डालत्व से ब्राह्मणत्व तक : पूर्व-मध्यकालीन भारत में अछूतों के अंदर सामाजिक गत्यात्मकता | -दिनेश राम | 4 |
| 2. हिन्दू कोड बिल | -प्रो. विजया लक्ष्मी सिंह | 5 |
| 3. भीमगीत : भोजपुरी लोक में बहुजन अस्मिता का हस्तक्षेप | -डॉ. प्रेम कुमार | 15 |
| 4. डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' की कहानियों में चित्रित पहाड़ी जीवन ('बस एक ही इच्छा' कहानी संग्रह के सन्दर्भ में) | -डॉ. संजीव कुमार गौतम | 21 |
| 5. तुलसी के मानस काव्य में लोक दृष्टि | -धनंजय सिंह | 25 |
| 6. हैदराबाद का आदि हिन्दू आंदोलन और स्वामी अछूतानन्द 'हरिहर' (1906-1931) | -डॉ. पठान रहीम खान | 29 |
| 7. मोहनदास नैमिशराय के उपन्यासों में दलित प्रश्न | -डॉ. श्रवण कुमार | 32 |
| 8. वृन्दावनलाल वर्मा के उपन्यासों में लोकसंस्कृति | -अभिलाष वेन्ना | 35 |
| 9. निराला का काव्य और भारतीय संस्कृति | -डॉ. राजेंद्र घोडे | 37 |
| 10. पद्मा शर्मा की कहानियों में नारी पात्रों की मनःस्थिति का विश्लेषण | -डॉ. शशिकला | 41 |
| 11. भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य सांस्कृतिक संश्लेषण फैलाने में महान सम्राट अशोक का योगदान | -प्रज्ञा मिश्रा | 45 |
| 12. दलित जीवन-संघर्ष और मोहनदास नैमिशराय के उपन्यास | -कृष्ण कुमार थापक | 49 |
| 13. 'वेधर' उपन्यास : प्रेम एवं पुरुष अहं का संघर्ष | -डॉ. संगीता पाठक | 53 |
| 14. दलित स्त्री मुक्ति का स्वकथन : अपनी जमीं अपना आसमां | -ललित सिंह | 56 |
| 15. फिल्म 'कशमकश' और रवींद्रनाथ टैगोर कृत उपन्यास 'नाव दुर्घटना' का तुलनात्मक अध्ययन | -विद्यार्थी कुमार (शोधार्थी) | 59 |
| 16. 'सूरजमुखी अँधेरे के' में अभिव्यक्त स्त्री मन की पीड़ा | -श्रीमती मेनुका श्रीवास्तव | 63 |
| 17. विमर्शों से आगे : एक रास्ता यह भी | -कुसुम सबलानिया | 66 |
| 18. 'उत्कोच' दलित मानवीय संवेदना का सच | -श्रेयसी सिंह | 69 |
| 19. वर्तमान परिदृश्य में प्राचीन सामाजिक-राजनीतिक चिन्तन की प्रासंगिकता | -सुमन साहू | 74 |
| 20. महिला सशक्तिकरण और पंचायती राज व्यवस्था : एक अवलोकन | -डॉ. राजेश कुमार | 77 |
| 21. पितृसत्ता का उद्भव और हिन्दी उपन्यास : विशेष संदर्भ जैनेन्द्र का सुनीता | -उषा यादव | 81 |
| 22. जापानी इतिहास एवं समाज : एक विश्लेषण | -अरुण कुमार | 85 |
| 23. ब्रिटिश शासन एवं क्रान्तिकारी संघर्ष में कानपुर की भूमिका | -डा. ज्योति सिंह गौतम | 90 |
| | -डा. रजनी दिसोदिया | 95 |
| | -डॉ. सूरज प्रकाश बडत्या | |
| | -अभिषेक सचान | |
| | -डॉ. आर. के. बिजेता | |

फिल्म 'कश्मकश' और रवींद्रनाथ टैगोर कृत उपन्यास 'नाव दुर्घटना' का तुलनात्मक अध्ययन

—श्रेयसी सिंह

फिल्म कश्मकश एक प्रेम कहानी है। मानवीय संवेदनाओं से ओत-प्रोत एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें मूल्यों का, विचारों का, मानवीयता का द्वन्द है। यह कहानी संबंधों की जटिलता की कहानी है। उपन्यास 'नाव दुर्घटना' में भी यही बातें देखने को मिलती हैं। फिल्म और उपन्यास की मूल कथा वस्तु एक है परन्तु माध्यम बदलने से कहानी कहने के तरीके में परिवर्तन साफ-साफ देखा जा सकता है। फिल्म में नायक की दुविधा मुख्य है, जबकि उपन्यास में उसके साथ हुई दुर्घटना मुख्य है। फिल्म जहाँ आदर्श की तरफ झुकती है, वहीं उपन्यास यथार्थपरक है। सिनेमा और उपन्यास दोनों में ही चार मुख्य पात्र हैं—रमेश, हेमनलिनी, कमला और नलिनाक्ष। कहानी इन्हीं के आसपास घूमती रहती है। फिल्म की शुरुआत में ही इस बात की घोषणा कर दी गयी है कि यह फिल्म रविन्द्रनाथ टैगोर के उपन्यास¹ पर आधारित है। फिल्म सन् 1921 की पृष्ठभूमि पर आधारित है। फिल्म की शुरुआत एक पत्र के माध्यम से होती है। वह पत्र जो नायक रमेश नायिका हेम के नाम लिखता है। यही पत्र फिल्म का पहला संवाद है। नायक नायिका को संबोधित करते हुए लिखता है, 'माइ होम लोट्स हेम नलिनी' तुम जितना भी कहो कि तुम्हें भगवान पर विश्वास नहीं है, लेकिन ये एक ठाकुर है जिन्होंने तुम्हें सर से लेकर पाँव तक भक्तिमयी बना कर छोड़ा है और ये बात सभी जानते हैं।'² नायक को मालूम है कि नायिका रविन्द्र साहित्य के प्रति विशेष रूप से आकर्षित है। उपर्युक्त पत्र में वह उसके इसी साहित्य प्रेम की चर्चा करता है। यह एक सुंदर-संवादात्मक पत्र है, जो एक प्रेमी ने अपने प्रिय के नाम लिखा है। प्रेम की कितनी उदात्त धारणा है, जहाँ प्रेमी प्रिय के बाह्य आवरण को ही नहीं देख रहा बल्कि उसकी आत्मा के सौन्दर्य को भी देखने का प्रयास करता नजर आता है। इस फिल्म में प्रेम के छोटे-छोटे छिट हैं, समस्त को मिलाकर एक विराट दृश्य निर्मित होता है। फिल्म में हेम की माता का स्वर्गवास हो चुका है। हेम के पिता एकान्त में, अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें किया करते हैं। एक उम्र के बाद कितनी जल्दरत होती है साथी की, जिसके साथ स्वयं को पूरी तरह से बाँटा जा सके, बिना किसी झिझक के, उससे अपनी तकलीफों को, अपने सुखों को शेयर किया जा सके। हेम के पिता अपनी बेटी का विवाह करना चाहते हैं, मगर वे बेटी

की मर्जी के अनुसार उसका विवाह करना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि हेम के लिए विवाह केवल संबंधों का समझौता हो। जबकि नायक रमेश के पिता उसे एकाएक गाँव बुलवाते हैं और जोर देकर एक गरीब विधवा की बेटी सुशीला से उसकी मर्जी के खिलाफ उसका विवाह करवा देते हैं। यहाँ नायक और नायिका के सामाजिक अंतर को समझा जा सकता है। नायिका संप्रदाय परिवार से है, यहाँ व्यक्ति को समाज की निजी संपत्ति नहीं समझा जाता। नायक एक साधारण गृहस्थ परिवार से ताल्लुक रखता है। जहाँ शादी दो लोगों का व्यक्तिगत रिश्ता नहीं, बल्कि दो परिवारों का सम्बन्ध है। समाज और परिवार के हित में व्यक्तिगत इच्छा को त्याग देना ही आदर्श समझा जाता है।

विवाह के पश्चात रमेश अपनी दुल्हन लेकर नदी के रास्ते जा रहा होता है कि तूफान आ जाता है। नाव टूट जाती है। होश आने पर रमेश देखता है कि वह तट पर है तथा उसके पास एक नवविवाहिता स्त्री भी बेहोश पड़ी हुई है। रमेश सोचता है—“नाव जो आकर किनारे पर रुकती है, वह किस भयंकर तूफान से गुजरी होगी, वह तुम्हारे कवि को ही मालूम होगा।”³ विवाहिता स्त्री को वह अपनी पत्नी समझ बैठता है तथा सोचता है—“समुन्द्र के बारे में कहा जाता है कि वह कोई भी चीज छीनता नहीं है वापस लौटा देता है, नदी के लिए भी यह बात सच है यह मुझे पहली बार पता चला।”⁴ रमेश जिसे सुशीला समझता था, वह कमला थी। यह बात उसे शीघ्र ही पता चल गयी। एक तूफान ने उसे कमला से मिलाया था, एक दूसरे तूफान ने उसे कमला के असलियत से परिचित करवा दिया। वह कमला को सुशीला कहकर पुकारता है, कमला दुखी होकर कहती है—“आप मुझे सुशीला कहकर क्यों बुलाते हैं, नाम बदलने से क्या मेरी किस्मत बदल जायेगी, मैं भाग्यशाली बन जाऊंगी। मेरा नाम कमला है।”⁵ रमेश अचरज में पड़ जाता है, वह कमला से कहता है—अच्छा तुम मेरा नाम बताओ, मैं तुम्हारे बारे में तो सब जानता हूँ। कमला शर्मति हुए कहती है, मैं आपका नाम ले नहीं सकती लिख के दिखाती हूँ, और उसने अपने पति का नाम लिखा—नलिनाक्ष चटर्जी।

रमेश भाग्य की इस विडम्बना पर हैरान रह जाता है। वह कमला को सुरक्षित उसके पतिगृह में पहुंचाने का प्रण लेता है। वह नहीं चाहता कि कमला को कोई सदमा लगे, वह नलिनाक्ष के मिलने तक इस राज को किसी से प्रकट नहीं करना चाहता कि कमला उसकी पत्नी नहीं है। दुविधा के उन्हीं क्षण में उसकी मुलाकात हेम और उसके पिता से होती है। वह एक दिन आधी रात में हेम से विवाह

का प्रस्ताव रखते हुए कहता है, हेम मेरे बारे में कोई कुछ भी कहे, बिना मेरे मुंह से सुने उसे सत्य मत मानना। फिल्म में स्त्री संवेदना को बहुत बारीकी से उकेरा गया है। एक वक्त था जब विवाह के लिए केवल लड़के की पसंद मायने रखती थी, पसंद करना या नापसंद करना, दोनों ही पुरुष के हाथ में होता था, लड़की को केवल बेशर्त विवाह के लिए मंजूरी देनी होती थी। उसकी भी अपनी पसंद हो सकती है, यह कोई सोचता भी न था। आज भले ही यह बात पूरी तरह से सत्य साबित न होती हो, मगर आज भी लड़की देखने का रिवाज, उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार केवल पुरुषों के हाथ में ही है। फिल्म के एक दृश्य में कमला, रमेश से कहती है—“लड़कियों को पसंद नापसंद करने का कोई हक नहीं, आप लेकिन मुझे बहुत पसंद हो।”⁶ रमेश और हेम का विवाह तय हो जाता है, मगर विवाह से पहले हेम का भाई योगीन्द्र रमेश की पत्नी के बारे में अफवाह सुनता है। वह अपने मित्र अक्षय के साथ रमेश के घर इसकी पड़ताल करने जाता है, जहाँ उसे कमला दिखाई देती है। वे कमला को रमेश की पत्नी समझ, हेम का रिश्ता उससे तोड़ देते हैं। रमेश सोचने लगता है क्या कमला जीवन भर उसकी पत्नी बन कर रह सकेगी? वह स्वयं को अपवाद से बचाने के लिए कमला को लेकर पश्चिम की यात्रा पर निकल जाता है, तथा गोरखपुर में आश्रय लेता है। रमेश की पत्नी के बारे में योगीन्द्र के मुख से हेम सब कुछ सुनती है। वह सदमे में चली जाती है, रमेश उसके जीवन का, उसके प्रेम का आधार था, आधार के यूँ छूट जाने पर वह निराधार हो जाती है। उसकी नाव बीच नदी में अपनी राह से भटक जाती है, वह सोचने लगती है क्या मेरी नाव कभी किनारे पर लगेगी? उसके पिता जब हेम की इस चिंतनीय अवस्था को देखते हैं तो उससे कहते हैं—“मन में जो बसा हुआ है, उसे जबरदस्ती मिटाने की कोशिश मत करना, तुमने जानबूझकर दिल नहीं लगाया था, उसे दिल से निकालना आसान कहाँ ? हेम अपने पिता से पूछती है—“क्या मेरी पूरी जिन्दगी ऐसे ही बीतेगी?” उस पर उसके पिता कहते हैं—“जिन्दगी इतनी छोटी नहीं है बेटी। जिन्दगी, समय ये सब बहुत लम्बे होते हैं। क्योंकि केवल तीन अक्षर का शब्द है न, इसी से हम उसे छोटा समझ बैठते हैं। जिन्दगी को अपने रफ्तार में बहने दो, देखना! जिन्दगी तुम्हें खुद बताएगी कि तुम्हारे दिल में कौन होगा?”⁷ हेम के पिता उसे लेकर काशी जाते हैं, ताकि स्थान परिवर्तन से उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक हो सके। काशी में हेम की मुलाकात डाक्टर नलिनाक्ष से होती है। इधर एक दिन

कमला के हाथ वह इशितहार लग जाता है जो रमेश ने कमला के पति नलिनाक्ष के नाम पर निकलवाया था जिसमें उससे अनुरोध था कि वह जहाँ भी हो अपनी वादता कमला को आकर ग्रहण करे। उस खबर को पढ़ते ही कमला का संसार खत्म हो जाता है, उसे मालूम होता है कि जिसपर वह अपना पति समझ के हक जमाती थी वह कोई परपुरुष है। वह इस आघात को सह नहीं पाती है, रमेश के नाम एक पत्र छोड़ वह नदी में डूब जाती है। हेम और नलिनाक्ष का विवाह तय हो जाता है। इसी बीच रमेश हेम के पास वापस आ जाता है। रमेश को वापस पाकर, हेम नलिनाक्ष से विवाह सम्बन्ध का विच्छेद कर लेती है। नलिन की विधवा मां से भोलानाथ नामक एक व्यक्ति कमला की पहचान छिपा कर ये आग्रह करता है कि इस अनाथ को आप अपने गृह में आश्रय दे दें। कमला, छिप छिप के नलिन की तस्वीर देखा करती है मगर नलिन की निगाहों से बच नहीं पाती। एक दिन उसकी साड़ी के पल्लू से बंधे उस अखवार के टुकड़े का सच सब पर उजागर हो जाता है जिसमें रमेश ने कमला के पति नलिन के नाम से सन्देश भिजवाया था।

इस तरह कमला की लम्बी साधना सफल होती है वह पति को पा लेती है। अंतिम दृश्य में रमेश भी हेम से मिलने उसके घर जाता है। फिल्म का झुकाव देखकर समझ में आता है कि फिल्म सुखान्त है। दोनों खोये हुए जोड़े अंत में मिल जाते हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है फिल्म की कथा में कुछ बदलाव किये गए हैं। मूल उपन्यास में रमेश पहली बार सुशीला को देखकर मुग्ध हो जाता है, उस वक्त उसे हेम का ख्याल नहीं आता, रमेश सोचता है—“रमेश उच्च शिक्षित है उसका मन एक अपरूप रस से परिपूर्ण हो इस लड़की के आगे झुका था। उसने मन ही मन इस बालिका को अपनी गृह-लक्ष्मी के रूप में सुशोभित कर लिया। इससे उसकी स्त्री एक होकर भी उसके मानस पटल पर अनेक रूपों में स्पष्ट होने लगी। रमेश ने हेम के प्रेम स्थान पर इस बहू को सहज ही प्रतिष्ठित करके अपने मन के मंदिर की देवी को सजा लिया था। वह बालिका, बहू, युवती, प्रेमिका और भावी संतानों की प्रतिभाशालिनी माता के रूप में उसके अंतर-नेत्रों के सामने विकसित हो उठी थी।”⁸ उपन्यास की कथा में रमेश को जब पता चलता है कि कमला उसकी पत्नी नहीं तब उसका कमला से मोहभंग होता है, वह हेम के पिता से हेम के लिए विवाह का प्रस्ताव रखता है, वह सोचता है विवाह तक हेम को वह कमला के बारे में कुछ नहीं

बतायेगा, विवाह के बाद वह उसे सब कुछ समझा देगा। “रमेश ने मन ही मन विचार कर लिया था कि वह विवाह के बाद कमला के विषय में हेम से सब बातें कह देगा उसके बाद कमला से भी सब बातों को कहने का अवसर मिलेगा इस तरह समझकर कमला सहेली की तरह हेम के साथ रहने लगेगी।”⁹ फिल्म में रमेश कमला को लेकर पश्चिम की ओर जाता है, मूल कथा में भी दोनों पश्चिम की ओर प्रस्थान करते हैं फिल्म में रमेश के मन में कमला की तरफ से कोई द्वन्द नहीं है जबकि उपन्यास में वह कमला को लेकर संशय में है। वह सोचता है—“कमला को परित्याग करने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए हेम को विदा करूँ। अब दुविधा में रहना ठीक नहीं। रमेश सोचने लगा कि हेम को विदा करने में बहुत सी बातों को विदा करना पड़ेगा।”¹⁰ स्टीमर पर रमेश की मुलाकात त्रैलोक्य चक्रवर्ती नामक व्यक्ति से होती है, वे स्वयं को चाचा कहकर अपना परिचय देते हैं। संशय की अवस्था में रमेश, कमला के साथ उन्हीं के घर पर शरण लेता है। जहाँ फिल्म में कमला रमेश की किसी बात का विरोध नहीं करती वहीं उपन्यास में वह कई निर्णय स्वयं लेती है। रमेश सोचता है परिचय में रहने पर लोगों पर उसका भेद खुल सकता है कि कमला उसकी पत्नी नहीं है, वह गाजीपुर रुकने का विचार छोड़ काशी जाने की सोचता है। पर कमला निश्चय एवं दृढ़ता से गाजीपुर में रहने का फैसला लेती है। उसकी दृढ़ता के सामने रमेश को भी झुकना पड़ता है।

धीरे-धीरे रमेश सोचने लगता है—“दुविधा में न पड़ कमला को स्त्री बना लेने में ही भलाई है। यह सोच रमेश ने एक ठंडी सांस लेकर अपना मन इस अंतिम फैसले पर ही दृढ़ कर लिया।”¹¹

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. संवाद, फिल्म कशमकश, निर्देशक रितुपर्णो घोष, सन 2011
2. वही, 3. वही, 4. वही, 5. वही, 6. वही, 7. वही
8. नाव दुर्घटना, रवीन्द्रनाथ टैगोर, मेपल प्रेस, प्राइवेट लिमिटेड, पृ. संख्या 9
9. वही, पृ. 25
10. वही, पृ. 60
11. वही, पृ. 10

—श्रेयसी सिंह

शोध छात्रा, हिन्दी विभाग
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी-221005
मोबाईल नं. 9506402933